

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-5>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Боқиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматқул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммамед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бақиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джўраев Маматқул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммамед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабаев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дўстмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scienc., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scienc., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scienc., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scienc., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scienc., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scienc., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scienc., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scienc., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scienc., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scienc., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scienc., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scienc., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scienc., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scienc. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Байэшанов Мустафа Мухаммедович

к.ф.н., доцент кафедры русского языка и литературы Гулистанского государственного университета

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВЫМЫСЕЛ В ПОВЕСТИ «БИКЕЙ И МАВЛЯНА» В.И ДАЛЯ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10553278>

АННОТАЦИЯ

Повесть «Бикей и Мавляна»- это история о поисках смысла жизни. Это история о том, как мудрость и духовность могут помочь человеку обрести счастье. Автор использует простой язык и красивые описания природы, там он использует и восточную лексику, которая играет большую роль в раскрытии внутреннего мира действующих лиц. Повесть В.И Даля «Бикей и Мавляна» является уникальным явлением в раскрытии характера восточного человека. Он заставляет читателя задуматься над смыслом жизни, о семейных взаимоотношениях и долге родителей перед детьми.

Ключевые слова: Даль, «Бикей и Мавляна», восточная лексика, внутренний мир.

Bayeshanov Mustafa Muhammedovich

f.f.n., Guliston davlat universiteti “Rus tili va adabiyoti” kafedrasida dotsenti

V.I. DALNING “BIKEY VA MAVLYANA” HIKOYASIDAGI TARIXIY HAQIQAT VA BADIYOT

ANNOTATSIYA

“Bikey va Mavlyana” qissasi hayot mazmunini izlash haqidagi hikoyadir. Bu donolik va ma'naviyat insonga baxt topishga qanday yordam berishi haqida hikoya. Muallif sodda til va tabiatning go'zal tasvirlarini qo'llagan bo'lsa, bunda ham sharqona lug'atdan foydalangani qahramonlarning ichki dunyosini ochishda katta o'rin tutadi. V.I.Dalning “Bikey va Mavlyana” qissasi sharq insoni xarakterini ochishda betakror hodisadir. O'quvchini hayot mazmuni, oilaviy munosabatlar, ota-onaning farzand oldidagi burchi haqida fikr yuritishga undaydi.

Kalit so'zlar: Dal, “Bikey va Mavlyana”, sharq lug'ati, ichki dunyo.

Bayeshanov Mustafa Mukhammedovich

Candidate of Philology, Associate Professor, Gulistan State University

ABSTRACT

The story "Bikey and Mavlyana" is a story about the search for the meaning of life. This is a story about how wisdom and spirituality can help a person find happiness. The author uses simple language and beautiful descriptions of nature, there he also uses oriental vocabulary, which plays a big role in revealing the inner world of the actors. The story of V. and Dahl "Bikey and Mavlana" is a unique phenomenon in revealing the character of an Oriental man. Dahl makes the reader think about the meaning of life, about family relationships and the duty of parents to children.

Key words: Dal, "Bikey and Mawlana", oriental vocabulary, inner world.

Следует заметить, что огромное художественное наследие В. И. Даля по сей день ждет своих исследователей, не все вопросы его творческого дарования изучены до конца. Может быть, предвидя подобный разворот событий, вокруг творчества своего современника известный критик В. Белинский на опережение писал: - «После Гоголя это до сих пор решительно первый талант в русской литературе» [1]. Начиная со второй половины 20 века стали выходить полные его собрания сочинений и появилось больше возможностей для изучения творческого дара писателя.

Исходя из высказывания великого критика, можно сказать что, В. И. Даль в своих восточных повестях, рассказах, очерках и притчах проводит реалистический анализ жизни, он сочетается с острой критикой общественной жизнью, нарушением моральных и философских проблем. Большинство его повестей основываются на наблюдениях, изучениях и анализе действительности. Следовательно, его произведения строятся на конкретных жизненных фактах. А такой подход от писателя требовал аналитического ума, прежде чем писать, показать характеры он должен был изучить обычаи, условия жизни, природные явления, психологию и мораль чужого народа. В своих восточных произведениях Даль не упустил из своего внимания ни одного слоя местных жителей, их быт, образ жизни, народных памятников. С этими трудными задачами он справился и создал свои восточные произведения, и они сделали имя писателя бессмертным. Своим методом в изображении реалистической жизни он поднялся на один уровень с Н. Гоголем и О.Де Бальзаком.

Владимир Иванович Даль (1801 – 1872) - родился в поселении Луганки (ныне город Луганск, Луганской области Украины) Екатеринославской губернии, Славяносербского уезда, Российской Империи, в семье обрусевшего датчанина Йохана (Иоганна) Кристиана Даля, принявшего российское подданство с именем Иван Матвеевич Даль в 1799 году и обрусевшей немки Ульяны Христофоровны Фрейтаг. Отец его знал французский, немецкий, английский, свободно владел русским, греческим и древнееврейским языками. Был медиком и богословом. По приглашению Екатерины II он приехал в Петербург, где служил в придворной библиотеке. Иван Матвеевич, спустя некоторое время уехал в город Йена, что в Германии, где он обучался на врача и возвратился в Россию с дипломом доктора

медицины. Мать будущего учёного, энциклопедиста, писателя тоже владела несколькими европейскими языками.

Бабушка по материнской линии Мария Ивановна хорошо разбиралась в литературе, известны её переводы со швейцарского языка на русский. Когда Владимиру было 4 года, семья переехала в Николаевск, где Иван Матвеевич в 1814 году выслужил дворянский чин

Будущий учёный и писатель Владимир Иванович рос в многодетной семье, родители были высокообразованными людьми, ценили книги, проводили обсуждение прочитанного в семейном кругу, тем самым, приобщая своих детей в мир интересных книг, прививая у детей любовь к чтению и владению языками. Так, Владимир получил прекрасное домашнее образование с раннего возраста и овладел основными европейскими языками. К этому времени Иван Матвеевич служил старшим лекарем в Черноморском флоте, что давало право обучать своих детей в Петербургском морском кадетском корпусе за государственный счёт.

В дальнейшем его жизнь непосредственно связана со столичным морским кадетским корпусом, куда он был определён в 1814 году. По окончании учёбы, в марте 1819 года Даль был назначен на службу в Черноморский флот. Володя был от природы любознательным, куда не плыл в составе флотилии, искал, находил и записывал новые слова, понятия и сочетания слов в тетради, которые в дальнейшем пригодились ему в создании «Словаря Живого Великорусского языка» и художественных творений. В 1823 году он был переведён в Балтийский флот, но его преследовала морская болезнь, и были нелады с командованием Флота, поэтому, с 20 января 1826 года он подал прошение об отставке с чином флотского лейтенанта. В том же году он поступает на медицинский факультет Дерптского государственного университета (ныне Тартуский государственный университет, Эстония), где ему посчастливилось слушать лекции вместе с будущим известным профессором медицины Николаем Ивановичем Пироговым (1810-1881). В студенческие годы общительный юноша в Дерпте знакомится с Воейковым Александром Федоровичем (1779-1839) – русским поэтом, переводчиком, критиком и издателем, Николаем Михайловичем Языковым (1803-1846) – русским поэтом, одним из ярких представителей Золотого века русской поэзии, Василием Андреевичем Жуковским (1783-1852) – русским поэтом, одним из основоположников романтизма в русской литературе. Так у Даля начинается приобщение к литературным кругам. Собираясь друг у друга, талантливые представители русской литературы читали и обсуждали свои произведения, где активно участвовал и Володя. Эти и другие долгие разговоры о развитии литературы и искусства бесследно не пропадали, а оставляли глубокий след в его душе. В результате он находил время и читал произведения своих современников и предшественников, и самое главное, пробуждается в нем интерес к писанию.

В 1829 году начинается русско-турецкая война, Даль В.И., как военнообязанный отправляется на эту битву в качестве военного врача, досрочно сдав выпускные экзамены. Находясь в качестве военного врача на войне, наблюдательный молодой человек сталкивался со всеми тяготами и ужасами военной жизни, встречался с людьми из разных регионов, в карточках записывал из их уст новые слова и выражения. Когда он в апреле 1832 года вернулся в Санкт-Петербург из фронта, то привёз с собой огромное количество так называемых новых слов и выражений. В том году в «Московском телеграфе», издаваемом Николаем Полевым, печатаются его

первые литературные опыты под общим названием «Русские сказки». На публикацию обратили внимание профессиональные критики и писатели. В следующем номере того же журнала печатается повесть «Цыганка» из жизни молдавских цыган, она отличалась своеобразным народным языком и композиционным строением.

Благодаря В.А. Жуковскому В. И, Даль, впоследствии сделался другом А.С. Пушкина, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя. Он также познакомился с братьями Перовскими, с влиятельными людьми столицы, что способствовало дальнейшему росту писательского таланта и карьеры. Один из братьев - Василий Алексеевич Перовский в 1833 году, был назначен исправляющим должность Оренбургского военного губернатора. Он, как человек просвещенный, любил окружать себя людьми образованными или чем-либо заявившими о себе в литературе или науке, поэтому, собираясь к месту своего назначения в Оренбург, он пригласил с собой В.И.Даля в качестве чиновника особых поручений при нём. К этому времени В.И.Даль работал в военном госпитале, Перовский попросил главного инспектора медицины прикомандировать доктора Даля в Министерство внутренних дел для дальнейшего прикомандирования в его распоряжение. Так он, в 1833 году оказался в Оренбурге под началом Перовского [2].

Город Оренбург был основан по указу императрицы Анны Иоанновны в апреле 1743 года, как город-крепость, а впоследствии этот город трижды переносили с места на место, но всё же с этого времени начинается история многонационального края.

По свидетельству П.И. Рычкова, территорию Оренбургской губернии населяли люди разных национальностей, он перечисляет следующих: -«Въ границахъ сей губернии издавна живали и нынѣ жительствоуютъ, а именно: 1. Россійскіе, 2. Татары, 3. Башкирцы, 4. Мещеряки, 5. Калмыки, 6. Киргиз-кайсаки, 7. Каракалпаки, 8. Мордва, 9. Черемесы, 10. Вотяки, 11. Чуваши. Потомъ вновь приходящіе и по силѣ пожалованной городу Оренбургу привилерій в разныхъ мѣстахъ поселяемые , яко то: бухарцы, хивинцы, ташкентцы, тухменцы, аравитяне, персияне и прочіе...» [3].

Город этот расположен на двух континентах, Азии и Европы, разделяемой рекой Урал в котором по тем или иным причинам побывали В.А. Жуковский, Г.Р. Державин, А.С. Пушкин и многие другие известные личности. Исторические, этнографические и фольклорные материалы этого края послужили основой для создания многих бессмертных художественных творений.

Со дня своего основания город крепость выполнял стратегически важные задачи:

1. Защищал юго-восточные границы от набегов.

2. Был международным торговым центром, здесь проходил великий шелковый путь. Вблизи города был построен меновой двор - место совершения обмена товарами и торговли с купцами из среднеазиатских и других исламских государств. Как мы видим, городу Оренбургу были возложены конкретные задачи. Пройдет еще несколько лет и с этого города начнутся походы по присоединению окрестных территорий к составу Российской Империи.

Если освоенный Петром Великим 16(17) мая 1703 года Санкт- Петербург был первым портовым городом Российском Империи о котором А.С Пушкин писал в своей знаменитой поэме «Медный Всадник»

«...Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен

Назло надменному соседу

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно» [4].

Перефразируя ставшие крылатые слова А.С. Пушкина «прорубить окно», можно сказать, что царица Анна Иоанновна прорубила окно на восток.

В Оренбурге с 1825 года функционировало Неплюевское военное училище. Оно делилось на европейское и восточное отделение, где подготавливали офицеров, главным образом для казачьих частей, а также переводчиков. В восточном отделении учились люди с азиатской внешностью и национальностями, как башкиры, мещеряки, казахи и люди других национальностей. Перед ним ставились политические задачи. Одной из главных целей было содействовать обрусению коренных народов. Об истории русской государственности давали учащимся обширные исторические и религиозные понятия и уверяли их, во мнении о величии русской державы и о необходимости служить императрице Анне Иоанновне.

Таким образом, прибыв в Оренбургский край, от природы одаренный молодой человек интересуется жизнью, бытом, культурой, фольклором, философией, религией и историей восточных народов. Видя и понимая в жизненном укладе этих людей нечто новое, непохожее на русский быт и культуру, именуемое ориентализмом. С этого момента он придавал большое значение этому приоритетному направлению и приступил к изучению и осмысливанию языков местных жителей, а такая практика у него была с детства. Восточная тематика в русской литературе вызывала у читателей всегда большой интерес своей экзотичностью. Особенно были популярны повести, нравоучительные изречения, притчи и афоризмы восточного характера, к числу которых следует отнести повести под названием «Александрия», где рассказывалось о победе Александра над Персидским правителем Дарием (Доро), «Повесть о Еруслане Лазаревиче», (о подвигах Рустама из Шахнаме) Фирдоуси.

К восточной теме обращались Михаил Ломоносов «Тамира и Селим», к восточной теме обращался и Дмитрий Кантемир и др. Следует также отметить, что восток привлекал интерес и русских правителей, особенно Петра I. У правителя, «прорубившего окно на север», возникает особый интерес к юго-востоку, где располагалась Средняя Азия, своим географическим расположением и наличием природных ископаемых. По личному указанию Петра I, начинается Хивинский поход 1717 года, под руководством князя Бекевича-Черкесского. В задачу которого входили исследования прежнего течения Амударьи, также он должен был построить при устье Амударьи крепость, а утвердившись в нем должен был вести соответствующие переговоры с Бухарским и Хивинским правителями для их склонения в подданство. При удачном сложении обстоятельств, для России открылось бы окно на Юго-Восток, для дальнейшего продвижения, но этот поход провалился, сам Бекович был казнен хивинцами. Также известны «Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819-1820 годах, гвардейского генерального штаба, капитана Николая Муравьева посланного в сии страны для переговоров» [5]. Третий поход на Хиву был организован в 1839-1840 годы, он известен и под названием «Зимний поход», в котором участвовал отряд отдельного Оренбургского корпуса русской армии, возглавляемый военным губернатором города Оренбурга В.А. Перовского. Для начала этого похода было много причин, он объяснялся и британо-русским противостоянием в Средней Азии. Во-вторых, происходили набеги из территории Хивинского ханства на Российскую Империю, крали людей, угоняли скотину. В-третьих, Российское правительство было заинтересованно слухами об огромных золотых песках в устье Амударьи. В-

четвертых, возлагалась Перовскому освобождение русских пленников, удерживаемых в Хивинских колониях уже многие годы. Эта экспедиция тоже оказалась безуспешной, войско вернулось в Оренбург, потеряв в вылазке много людей из-за голода и болезней, часть из них попали в плен. Через определенное время Хивинский правитель освободил их из плена, но немногие добрались на родину, а вернувшиеся рассказывали о тяжелейших условиях содержания. В этом марше участвовал и В.А. Даль, об увиденном и пережитом отправлял письма своим друзьям, описывая в подробностях «Зимний поход». Он в посланиях описывал те аулы, через которые они проходили. Страшные морозные ночи, в которых им приходилось ночевать и двигаться дальше. Он также выражал свои сомнения, в положительном исходе данного похода. Солдаты голодали, многие заболели цингой, верблюды и лошади гибли от голода и холода. В.И. Даль по ходу этого похода выписывал в записную книжку новые слова, выражения и интересные истории, все они впоследствии пригодятся для создания его художественных произведений.

Вернувшись на родину из неудачной компании, он заинтересованно записывал из слов человека, прибывшего из юго-востока в Оренбург: - «Рассказ Абдурахмана Ишана, Афганца и муллы Мирзы из народа Лагман» (1833), это свидетельствует о его явном интересе к восточным странам, к их образу жизни, так постепенно он становится знатоком фольклора, географии, истории и философии не только Средней Азии, но и других исламских государств. Он изучил «Коран», был знаком с историей Темура по книгам «Зафарнама» («книга побед») Низамиддина Шоми, «Зафарнома» («книга побед») Шарафуддина Али Язди, так же с «Шажорайи тарокима» (Родословная туркмен) и «Шажорайи турк» (родословное древо тюрков). Абдулгази (1603-1663) – хан Хивы, историк, родился и жил в Ургенче. Его книги содержали данные об истории туркмен, каракалпаков, казахов, узбеков, а так же народных преданий, легенд, пословиц, сказаний и поговорок. Также в его книгах собраны исторические и архивные документы о жизни восточных народов. Оренбург привлекал внимание многих зарубежных ученых, своим географическим расположением, простирающимся на границах Европы и Азии. В. И. Даль как патриот своей страны интересуется этой проблемой и пишет очерк «Европа и Азия», который начинается словами: - «Да где же, скажите, начинается Азия, то есть где, собственно, оканчивается Европа? Неужели это такая вещь, которая как бы сказать, покрыта мраком неизвестности, или это, наконец тайна природы, до которой люди еще не дошли, несмотря на ученость свою или даже - ведь и это сбыточно – сомнительный передел двух частей изменяется по временам года, от причин стихийных или там как-нибудь от наклонности оси земной, от эклиптики или, словом, от причин важных, независящих от воли человека?...» Продолжая свою мысль, он далее пишет: - « ... вот, посмотрите, в одной немецкой географии Волга принимается за настоящую границу и Казань любовной сделкой передана Азии; в другой граница эта: Уральский Кряж, общий сырт и низовья Волги; в третьей - Уральский хребет и река Урал; другие толкуют, что вся Оренбургская и Пермская губернии принадлежат европейской России, а, следовательно, и Европе, потому-то Европейская Россия не может быть в Азии; стало быть, Азия и называется у нас настоящей Сибирью»...! [6]. Так, он дает свой ответ зарубежным ученым, намекая на целостность своей страны.

Постепенно он приступает к написанию своих восточных произведений.

Итак, образ жизни людей исламского востока становится темой для многих произведений В.И. Даля, которые впоследствии принесут ему писательскую известность. Исходя из событийного ряда, можно подразделить их на несколько групп:

1) Произведения имеющие этнографический и научный характер, куда можно отнести: письма самого Даля из зимнего похода, «Нечто о кумысе» (1843), «Рассказ пленника Якова Зиновьева» (1839), «Рассказ вышедшего из Хивинского плена» (1839), «Рассказ Абдрахмана ишана, афганца и муллы Мирзы» (1843),

«Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих» (1856) и др.

2) Произведения, посвященные истории жизни жителей Оренбургского края. Самые известные из них: «Бикей и Мавляна», «Майна», «Башкирская русалка»

3) Произведения, имеющие непосредственные отношения к жизни исторических деятелей узбекского народа: «Повесть об аксак-Тимуре», «Шейх Наджмуддин», «Гальяс – учитель».

4) Притчи, повествующие о жизни исламских правителей, мудрецов: «Сулейман и Сова», «Сулейман и ворона», «Калиф художник».

5) Произведения, носящие сказочный характер: «Жизнь Дингиз-хана», «Бараны, – восточная сказка» В этом ряду выделяется повесть «Бикей и Мавляна» (1836) – одно из значительных произведений В.И. Даля. Об истории создания повести автор писал: - «Я пишу не сказку, а быль» [6]. Эту мысль он повторяет несколько раз по ходу повествования: - «Скажу однако о рассказе моём, на всякий случай, вот что; не только все главные черты его взяты с подлинного, бывалого дела, но мне не было даже никакой нужды придумывать ни одного побочного обстоятельства, вплетать какую-либо выдумку; все происшествие рассказано так, как было, и было в точности так, как рассказано...» [6] Сюжет происшествия был рассказан автору близким родственником Бикей: - «...Кусяб Гали сидит теперь у меня; и между тем, как он, протягивая руку за расставленную перед ним на тарелочках закускою, спрашивает за каждым кусочком у общего нашего приятеля, у муллы: Халял или харам (то же, что у евреев кошир и трэф), и мулла мой не позволяет есть ни копчёного медведя, ни заячьих полодков, не позволяет также носить шёлковые рубахи, уверяя, что это прямо и ясно запрещено Кораном – между тем, говорю, хочу пересказать вам то, что султан Кусяб мне говорил о причине глубокой вражды отца и сына; а султан Кусяб женат на родной сестре Бикей, на дочери Исян Гильдия, следовательно, дело ему известно» [6].

Кроме этих фактов в основу повести заложены документы по поводу убийства Бикей, сохранившиеся в оренбургской пограничной комиссии [6].

Сюжет документальной повести носит линейно-экскурсный характер, в таких произведениях события выстраиваются в хронологическом порядке, но часто автор делает экскурсии на исторические события и на факты прошлого и настоящего, тем самым объясняя предысторию текущих событий.

В начале повести с помощью экскурса писатель намекает на многонациональность и убогость жизни оренбуржцев, так называемые торговые лавки города полупустые, бедность и безработица, всё смешалось в этом городе. Дети в оборванных одеждах, исхудалые мужчины в полосатых халатах, говорящие на восточных языках - вот, пожалуй, картины этого города. Следуя правилам натуралистической школы, писатель описывает нищету и разорение людей:

«Степные дикари, эти нищают целыми аулами, поколениями и гибнут голодом и стужей без всякой надежды на помощь. Землянки их, в этом отношении безжалостны и неумолимы» [6].

Люди в казахских степях постепенно распадаются на богатых, имеющих десятки тысяч овец, дойных коров, табуны лошадей, и на тех, которые не имеют ни кола, ни двора. Толпы людей на берегу реки Урала кричат «караван идёт», к этому времени караван сближался с огромным меновым двором вблизи города Оренбурга. Вереницу вёл управляющий, или караванбаши, на которого возлагалась полная ответственность за безопасность товаров и их хозяев. Товары они везли из исламской Хивы, Бухары, Туркменистана и других стран. Доставляли они фрукты и овощи, разные мануфактурные и другие товары. В повести проводятся параллели между исламскими и русскими купцами: - «Заметим ещё и то, что русские вовсе не ходят с караванами в Среднюю Азию». И, продолжая свою речь, он далее пишет: «Русский изворотлив, сметлив, предприимчив у себя, дома; Но караванная и морская торговля – не его рука» [6]. В это время во всей оренбургской линии не было ни одного торгового дома, русские купцы давали за каждую мену нуждающимся по 50 рублей, а осенью получал по 100 или по сто ягнят. Вот так, люди жили по волчьим законам, одни обогащались беспредельно, а другие нищали и продавали своих детей, будучи неспособными их прокормить. В повести много места отводится быту и этнографии местных жителей, например оружию, которым пользовались местные жители: - «Обыкновенно на сотню вооружённых едва придётся по несколько самопалов, ружей без замков, с фитилями; прочие все вооружены плохими копьями, да чеканами. Порядочное ружье или пистолет доставляет своему хозяину уважение целого аула, луков и стрел сами киргизы не делают, а достают их иногда у башкир, или из Индии, Персии, Кабула через Бухарею» [6].

Так, подробно описывая нравы местных жителей в повести, писатель вновь возвращается к меновому двору и сообщает читателю о событиях, происходящих на степной стороне данного здания. Здесь между собой жарко спорили три всадника. Читатель здесь впервые встречается с главным героем повести – Бикеем - сыном местного предводителя казахского рода танинцев Исан-Гильдия и двумя его братьями. Спор троицы, начавшийся у менового двора, продолжится до последних дней героя. Как и в народном эпосе, братья между собой встретятся трижды, и с каждым разом накал страстей увеличивается и приводит к смерти главного героя. Бикей, как выясняется, сопровождал караван, был знакомым и другом караван-баши, охранял он их от грабежей, что было частым явлением в казахских степях. Два старших брата требовали дележа от своего младшего брата.

Их отец, Исян-Гильди, в кайсакских степях славился богатством, умением ладить с окружающими племенами, живущими вокруг его рода.

Он умел избегать губительных противостояний с другими родами, понимая, что подобные противостояния разоряли многие аулы кайсаков. О богатстве Исян-Гильди говорили, что у него более десяти тысяч лошадей, и множество рогатого скота, верблюдов и овец.

Как ни странно, этот опытный и осторожный человек, ладивший с представителями других родов в своей семье не ладил с младшим сыном, когда-то любимым им, на что были свои причины. Старик имел трёх жён, каждая из которых имела по несколько детей. А сыновья их между собой никак не ладили, наговаривали друг на друга. А иногда они подключали в скандалы своих матерей, а те доносили на

детей своих противниц в удобных случаях Исян – Гильдию, а у него мутилось в голове, и он все сложнее разбирался в правде.

Исян - Гильди засватал одну из своих дочерей от первого брака за кайсака Байбактынского рода, но случилось так, что невеста умерла своей смертью ещё до свадьбы. По казахскому обычаю, нужно было или вернуть уплаченный калым, или нужно было отдать за жениха одну из её незамужних сестёр. А у умершей невесты не было взрослых сестёр, тогда старшая жена уговорила своего мужа отдать вместо неё свою падчерицу, то есть дочь умершей к этому времени второй жены, родной сестры Бикея. А отдавать незамужнюю молодую девочку без калыма считалось оскорблением, ущемленный решением отца Бикей заявляет своему отцу:

-«Вы продали сестру мою, - говорил он, - не как невесту, но как кул-кыз или джасырь, как рабыню; Вы не взяли почётного калыма, для приобщения его к достоянию его семейства, то есть к семье второго гнезда, или брака, но вы отдали её, как отдают кафыра, неверного, за сотню баранов, а верблюдов за полтора десятка, и разделили добычу утайкою между собой как тати; или подайте нам весь калым сестры моей, или отдайте одну из двух девок, дочерей первого брака, которые теперь подросли и мы найдём ей жениха, отдадим её за калым и будем квиты» [6].

На этой почве разгорается крупный скандал между отцом и сыном, в богатейшей семье казахской степи. Писателю важно было показать, что люди становятся зыбкими, неустойчивыми, ненадёжными, здесь всему причина условия жизни, многожёнство и борьба за богатство, делёж между детьми и постоянные их противостояния не на жизнь, а на смерть. Постоянное противостояние между Российской Империей и Хивинским ханством за территориальную целостность, за владение богатствами Аральского и Каспийского морей, еще больше ухудшало жизнь простого населения. Стремление к присоединению Средней Азии разгоралось с новой силой, собирались данные об уязвимых сторонах в жизни Хивинского ханства. Одним из таких людей, служивших Российской Империи, был и Бикей, сын Исян – Гильдия. В страницах повести рассказчик намекает на то, что в архиве военного губернатора Оренбурга имеется предоставленное Бикеем письмо из Хивинского ханства об удерживаемых русских пленниках [6].

Служение Бикея местному правительству раздражало братьев, которые были людьми подозрительными во всем. И верили, что их младший брат отберет у них все отцовское богатство с помощью русского правительства и в этом уверяли старика всячески натравливали его, говоря, что Бикей урус (русский) и добивается на линии почестей и могущества. Так проходили годы и месяцы. Надеяться простому человеку на защиту справедливого суда тоже не проходило, что иронически замечает автор: - «кайсаки до того ненавидят правосудие, наши обряды, судопроизводство, что предпочитают им всякую домашнюю расправу, лишь бы дело было кончено на словах, в один приём, лишь бы обвиняемому и прикосновенному не тяготиться месяцы и годы, не сидеть, ожидая медленной, томительной переписки, в каком-нибудь гнилом остроге, где он весьма не редко, не дождавшись шанса конца расправы, гибнет» [6]. Иногда судьи боялись последствий своих решений и выносили несправедливые решения. А вот как Даль описывает «исламское правосудие»: - «Коренной суд кайсаков таков: хан или султан, с почётными аксакалами, биями, старшинами и муллами, садятся в глубокую кибитку; истец со свидетелями по правую, ответчик со свидетелями – по левую руку; первый начинает говорить и рассказывать дело со всеми подробностями, свидетели поддерживают его, дополняют

и поясняют; потом другая половина рассказывает дело с начала и до конца по-своему; во всё это время одна половина другую перебивать не смеет, и всеми присутствующими сохраняется глубокое молчание.

Наконец все выходят, султан или хан советуется с биями и муллами, произносит приговор, и обе половины призываются к его выслушиванию; тем дело заканчивается в молчании, с уважением, и исполнение следует за ним.» [6]

У кочевников были традиции сватать молодых без их согласия, в результате возникало множество проблем, иногда с непредсказуемыми последствиями. Бикей был помолвлен на дочери предводителя соседнего баюлинского рода - Тохтамыша, Дамиле. Он был равнодушен к своей невесте и посматривал по сторонам, что и раздражало старика.

Кроме всего этого, в степи находили приют и бродяги, и беглецы, и разбойники, все они приносили людям в аулах горе.

Жизнь простых людей состояла из множества трудностей, в основном голодали, поэтому, представители одного рода приходили к другому и забирали все съедобное, угоняли скот, брали людей в заложники. Бывали случаи, когда приходили на такой промысел грабители-одиночки. Пойманного страшно и жестоко наказывали

Вот, как Даль описывает один из таких случаев: «В одном ауле поймали киргиза соседнего рода, который подполз, чтобы высматривать и выжидать удобного для воровства часа. Избивший его нагайками в один биток посадили его, связанного по рукам и по ногам, позднюю осенью, в мороз, по шею в воду; его вытащили из воды только на другое утро» [6].

Каждый раз придумывали для наказания нарушителей меры, которые были страшнее предыдущих.

Местные жители любили свою степь и хорошо ориентировались в ней. Из-за тяжести жизни иногда нарушали законы. За это представители местной власти Оренбурга депортировали их в Сибирь, в Архангельск и, оказавшись на месте отбывания срока, не имея в руках обыкновенного компаса или карты местности, в холодную зимнюю пору, безошибочно возвращались через тундры, пустынные поля в свой отчий дом.

Между тем, в степи одни богатели, другие нищенствовали и воровали. Вот как один из соседних султанов объявляет пиршество в память в честь умершего родственника, где собиралось огромное количество приглашенных по грандиозности напоминающий торжество Угузхана из книги «Шажарйи турк» Абулгази [7, с. 14]

Резали лошадей, верблюдов. Описывается обжорство, выходящее за всякие пределы. А затем устраивались конные скачки, победители получали ставки богачей. Устраивались соревнования по борьбе кураш, в котором всегда побеждала ловкость, находчивость и сила.

Так же устраивались состязания молодых красавиц и молодцов на лихих скакунах. Сюда приехала в качестве участницы Мавляна, а в качестве зрителя Бикей и его братья, а Мавляна была невестой Джанкучука. Здесь и происходит вторая встреча братьев. Портрет героини писатель описывает так: «Она, вопреки обыкновенному мнению, смешивающему кайсаков наших с калмыками, с которыми ничего общего, лицом несколько не была калмыковата: Приятный и продолговатый облик, не томный, не нежные глазки, но быстрые, искромётные тёмно-карие очи, необычной жизни и блеска; черты лица особенные, свойственные кайсачке, но не менее того прекрасные» [6]. «Бикей следил её глазами, - оглянулся опять, кинул взоры на неё –

опять вокруг, на толпу, как будто удивляясь и не веря, что не шункара, нет кречета на эту печалицу. И в тот же миг она полетела верхом на него, - народ отхлынул с криком, и ребятишки в давке завизжали. Бикей ни с места, - как стоял, сложа руки и выставив ногу вперед, так и остался, вперяя жадные очи в батырку на рыжем, неутомимом скакуне. Она, пролетая мимо, замахнулась было на Бикейя, занесла руку и, быстро опустив карающую десницу, обмахнула повисшею на темлянке ногойкой два быстрых круга около головы его и промелькнула.» Известный ученый М. Бахтин мотив первой встречи в античном и европейском романе в целом определяет по следующей схеме: - «Юноша и девушка брачного возраста. Их происхождение неизвестно, таинственно (не всегда; нет, например, этого момента у Татия); Они наделены исключительной красотой: они также исключительно целомудренны. Они неожиданно встречаются друг с другом; обычно на торжественном празднике. Они вспыхивают друг к другу внезапной и мгновенной страстью, непреодолимую, как рок, как неизменчивая болезнь. Однако, брак между ними не может состояться сразу. Он встречает препятствия, ретардирующие, задерживающие его. Влюбленные разлучены, ищут друг друга, находят. Обычные препятствия и приключения влюбленных; похищение невесты накануне свадьбы, несогласие родителей, (если они есть), предназначенных для возлюбленных других жениха и невесту (ложные пары), бегство влюбленных, их путешествие, морская буря, кораблекрушение, чудесное спасение, нападение пиратов, плен и тюрьма, покушение на невинность героя и героини, принесение героини как очистительной жертвы, войны, битвы, продажи в рабство, мнимые смерти, переодевания, узнавание – неузнавание, мнимые измены, искушения целомудрия и верности, ложные обвинения в преступлениях, судебные процессы, судебные испытания целомудрия и верности влюбленных; герои находят своих родных (если они не были известны). Большую роль играют встречи с неожиданными друзьями или неожиданными врагами, гадания, предсказания, вещие сны, предчувствия, сонное зелье. Кончается роман благополучным соединением возлюбленных в браке. Такова схема основных сюжетных мотивов». [8]

В то время нападение представителей одного рода на другой было обычным явлением. В повести подробно описывается нападение 3000-ного отряда чекелинцев на аул Исян – Гильдия, состоящих из 400 кибиток в знойный полдень, в этом противостоянии наравне с мужчинами с врагом бьются и молодые женщины и девушки. Вот с каким восхищением описывает Даль их подвиг: -«Оставьте бледных и хилых горожанок, нежных красавиц наших, запасающихся мамками и кормилицами и отдающих новорожденное из лона своего к чужой и купленной груди, - идите сюда и посмотрите, как та же слабая женщина отстаивает своих малюток! Бабы вооружаются багганами; каждая схватывает длинную крепкую дубину, которой обыкновенно подпирается середина кибитки и которой кайсачка мастерски владеет», продолжая свою речь автор далее замечает: -«угроз грабителя она не слышит, копыта его из чекана не страшится и если он не поразит ее смертельно при первом ударе, то меткий взмах баггана раздробляет голову разбойника или коня его - и это все равно; свалившийся с коня всадник убивается нещадно для смерти тем же оружием, страшным в сильных руках свирепой дикарки» [6]

Картина, напоминающая сражения испанцев и испанок против армии Наполеона Бонапарта в поэме Д.Г.Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда». В одном из таких нападений чекелинцы взяли в плен и красавицу Мавляну. Благодаря подвигу Бикейя она была спасена.

В отличие от античного и европейского романа в повести Даля событие развивается в соответствии с местными обычаями. Полюбив Мавляну, Бикей стал другим человеком, покинул первую невесту и навсегда связал свою жизнь со своей любимой Мавляной, за нее он заплатил соответствующий калым, взяв в долг у своих друзей - местных казаков. Справил свадьбу и забрал свою невесту в один из аулов своего рода и жил спокойной жизнью. Он был в ладах со своей супругой, с ее родственниками, с тестем, а вот со своим отцом и братьями его отношения безвозвратно испортились. Его сильно оскорбляла выдача замуж без калыма его родной сестры, а с другой стороны своим поступком выходящим за пределы морали ислама Бикей, женившись на Мавляне

Игнорируя законы шариата, стал отторгнутым братьями, отцом, и своим родом. С этого момента противостояние накаляется до предела. В повести подробно описываются казахские обычаи, где состязаются молодые люди, на пиру и поминках в сопровождении балалайки, домбры и гибиза красавцев и красавиц.

Эти состязания называются у народа айтышу (импровизированные словесные состязания) продолжались целые дни и ночи. Описывая характеры своих героев Бикей и Мавляны, Даль намекает на то, что при благополучном развитии жизненных обстоятельств, из таких людей могли зародиться великие завоеватели мира, видные ученые и философы. Бикей видимо предвидел свою трагическую концовку и просил отца о том, чтобы пока он, старик, жив, выделил его, иначе его братья обидят его и на этой почве может загореться большая беда. От слов сына старик задумывался, но он не хотел отдавать ничего из-за его непослушания. Гордость старика была задета, родной сын пошел против его воли и не хотел жениться на помолвленной невесте. Это было позором и думал он, что скажет его род, о поведении его сына, вступившего в брак с невестой своего старшего брата и как в дальнейшем он будет управлять ими, отчего и раздражался. Но, тем не менее, со своей любимой, Бикей уже два года жил счастливой жизнью, приближалось время возвращения долга, взятого у друзей на калым. Старшие братья никак не хотели, чтобы часть богатства отца получил Бикей. Натравливали и без того сильно обидевшегося отца на сына. Старшие братья также уговорили старика, чтобы он разрешил пригласить в дом гадальщика, то есть бакши, который, якобы вероотступника Бикей мог вернуть в свои чувства. Убедив отца в этом и пообещав гадальщику пару жеребят и рогатого скота, пригласили его в дом. А провидец, по условиям договора должен был вернуть старшим братьям все богатство, заранее отобранное младшим братом. В конце своей репутации прорицатель приходит к заключению: «жене судья муж; дочери - отец, а возмужалому человеку старший в роде. Перед судьей должен явиться обвиняемый во всякое время, а непокорного судьбе - бог велит повязать на хвост кулану (дикой лошади) и пустить на безводный, раскаленный Кизил кум!». [6] Решение бакши вполне устраивало старших братьев, давно охотившихся на своего младшего брата.

Приговор баксы открывал возможность для подчинения непослушного сына отцу. От этих слов задумался Исян – Гильди, но решение не принимал. И в этот момент доносчики принесли весть о том, что из табуна были угнаны лошади. И старик в бешенстве кричал - «подайте его сюда! - заревел бешеный старик, вышедший из себя, когда сыновья донесли ему слова бикей по своему :- подайте его сюда! кричал он, выскочив с кошмы своей покрытой ковром персидским, современным НаDIR шаху,-подайте!

-не идет он, - отвечали в голос Джанкучук и Кунак-бай;

смеется немощному слабому старику, не идет и знать не хочет !

-живого или мертвого подайте! гаркнул иступленный старик...» [6].

При этих словах страшным становилось лицо неумолимого старика, а братья сильно обрадовались результативности своих действий. По указанию старика они тут же собрали своих сторонников, составив отряд из 6 человек, отправились к Бекею. А он, живший в другой деревне узнав о решении отца и зная нрав своих братьев, хотел приготовиться к сопротивлению с оружием, но его супруга Мавляна, убедила его, не противиться своим братьям. Когда подъехали его братья совсем близко, он на руках не имел ничего для сопротивления – это была их третья и последняя встреча. Братья хотели уговорить его, отправится вместе с ним к отцу, но получили отказ. В результате Бикей по своей голове получил страшный удар тяжелого чекана своего брата - Джанкучука. Его тело привезли к старику, он лежал на земле (картина напоминающая убийство Иваном Грозным своего сына). Старик задал вопрос: «кто смог убить моего сына?» А его сыновья ответили ему, что его убил отец, ибо твой приговор мы исполнили, сказали они. Старик одержимый страхом лишь дважды мог повторить на своем родном языке «Мин уны улытурдем» - я его убил. Он осознал строгость государственного закона, за подобные преступления могли погибнуть и другие сыновья, исполнившие наказ отца. Поэтому он взял всю вину на себя. Объяснив властям, что его сын упал с лошади. Подробности этого происшествия знали соседи Бекея, его жена. Супруга Бикей доложила оренбургскому военному губернатору подробности убийства. Но и военный губернатор и судьи Оренбургского края вели осторожную и боязливую политику. В случае наказания сыновей одного из богатейших людей, его ближайшие родственники могли отступить вглубь степи и присоединиться к врагам Российской Империи и это было главной причиной безнаказанности старика Исан - Гильдия и его сыновей.

Трагически завершается в повесть В.И.Даля жизнь красавца Бекея и красавицы Мавляны. Последняя пережила своего мужа на 2 года, заболев оспой, умерла в одиночестве, покинутая родственниками.

Список использованной литературы:

1. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13 т. – Москва: 1955. Т. 9.
2. Модестовъ, Н. Владиміръ Ивановичъ Дальъ въ Оренбургѣ, г. Оренбургъ 1913. – С. 6-8.
3. Рычков, П. И. Топография Оренбургской губернии. – Оренбург, 1887. – С. 36.
4. Пушкин А. С. Избранные произведения. – Москва: Художественная литература, 1970. – С. 388.
5. Путешествіе въ Туркмению и Хиву въ 1819 и 1820 годахъ, гвардейскаго генеральнаго штаба капитана Николая Муравьёва посланнаго в сии страны для переговоров ъ. Москва, въ типографіи Августа Семена. 1822 год.
6. Даль В. И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя. – Оренбург: Оренбургское книжное издательство.
7. Абулгази. Шажараи турк. – Ташкент: «Чулпан», 1992.
8. Бахтин, М. Вопросы литературы и эстетики. – Москва: «Художественная литература», 1975.